

Suomenkielinen käännös julkaisusta:

Hopkins T, Roininen H, van Noort S, Broad GR, Kaunisto K, Sääksjärvi IE 2019: Extensive sampling and thorough taxonomic assessment of Afrotropical Rhyssinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) reveals two new species and demonstrates the limitations of previous sampling efforts. *ZooKeys* 878: 33–71.

<https://doi.org/10.3897/zookeys.878.37845>

Tiivistelmä ja kuvatekstit on käännetty. Kääntäjänä Tapani Hopkins, 2.10.2019.

Laaja otostus ja perusteellinen taksonominen katsaus Afrotropiikin porapistiäisiin (Hymenoptera: Ichneumonidae: Rhyssinae) paljastavat kaksi uutta lajia ja tuovat esille aiempien otostusten rajoitukset

Tiivistelmä

Trooppisten metsien selkärangattomat, kuten Ichneumonidae-heimon loispistiäiset, tunnetaan huonosti. Tässä työssä julkaistaan ensimmäisiä tuloksia laajasta keruusta joka suoritettiin Ugandassa Kibalen kansallispuistossa. Saaliiksi saatiin yhteensä 456 yksilöä jotka kuuluivat alaheimoon Rhyssinae Morley, 1913. Aiemmin yksilöitä tunnettiin koko Afrotropiikista vain 30. Tässä julkaisussa listataan tutkimusalueelta löytyneet kuusi lajia ja katsastetaan Afrotropiikin Rhyssinaet. Kaksi tieteelle uutta lajia, *Epirhyssa johanna* **sp. nov.** ja *E. quagga* **sp. nov.**, kuvataan. Lisäksi esitellään määrittyskaava, lajeja erottelevat tuntomerkit, ja kuvaukset tai kuvausten päivitykset kaikille 13 tunnetulle Afrotrooppiselle lajille, mukaanlukien ensimmäinen kuvaus *Epirhyssa overlaetin* Seyrig, 1937 koiraasta. *Epirhyssa gavinbroadia* Rousse & van Noort, 2014, **syn. nov.** ehdotetaan *E. uelensisisin* Benoit, 1951 synonyymiksi. Laajamittainen Malaisepyydytys tuotti ennennäkemättömän otoskoon, ja menetelmää voi suositella muiden huonosti tunnettujen trooppisten alueita tutkimiseen.

Kuva 1. Kolmentoista tunnetun porapistiäislajin erottelavat tuntomerkit. Kuvassa näkyvät otsan keskiharjat (**A** yhtyvät, **B** eriytyvät, **C** puuttuvat), otsan sivuharjat (**A** läsnä, **B** puuttuvat), suukieleke (**D** leukarihman toista jaoketta leveämpi, **E** leukarihman toista jaoketta kapeampi tai samanlevyinen), siivenalainen kohouma (**F** kielekkeellä, **G** kielekkeetön), keskikyljen yläreuna (**H** kielekkeellä, **G** kielekkeetön) ja naaraan takaruumiin kärkiuloke (**I** soikio, **J** puolisoikio). Kuvasta puuttuvat keskikyljen harja (puuttuu keskikyljeltä, ulottuu juuri keskikyljelle, ulottuu korkealle keskikyljellä), alueke (läsnä, ei läsnä), ja takaruumiin 3. selkäkilven rakenne (enimmäkseen uurteinen, enimmäkseen pisteinen, enimmäkseen sileä). Kuvissa näkyvät <http://mus.utu.fi/ZMUT.5766>, <http://mus.utu.fi/ZMUT.2520> (**A**, **F**), <http://mus.utu.fi/ZMUT.5853> (**B**, **D**, **H**, **J**), <http://mus.utu.fi/ZMUT.5788> (**C**, **E**, **I**) ja <http://mus.utu.fi/ZMUT.5663> (**G**). Kuva **F** on käännetty vaakasuunnassa.

Kuva 2. Määrityskaavassa käytetyt erotteluvat tuntomerkit. **A** Alueke (*Megarhyssa babaulti* holotyyppi) **B** avoin alueke (<http://mus.utu.fi/ZMUT.5788>) **C** siivenalaisen kohouman kieleke (<http://mus.utu.fi/ZMUT.2520>) **D** kielekkeetön siivenalainen kohouma ja keskikyljen yläreunan kieleke (<http://mus.utu.fi/ZMUT.5853>) **E** kielekkeetön keskikyljen yläreuna (SAMC SAM-HYM-P048018) **F** soikea takaruumiin kärkiuloke (<http://mus.utu.fi/ZMUT.5766>) **G** puolisoikea takaruumiin kärkiuloke (<http://mus.utu.fi/ZMUT.5853>) **H** otsa ilman harjoja (<http://mus.utu.fi/ZMUT.4920>) **I** otsa ilman sivuharjoja (<http://mus.utu.fi/ZMUT.3234>) **J** uurteinen takaruumiin 3. selkäkilpi (<http://mus.utu.fi/ZMUT.5788>) **K** pisteinen takaruumiin 3. selkäkilpi (<http://mus.utu.fi/ZMUT.5663>) **L** leveä suukieleke (SAMC SAM-HYM-P048018) **M** kapea suukieleke (*E. shaka* holotyyppi) **N** puolisoikea takaruumiin kärkiuloke (<http://mus.utu.fi/ZMUT.5663>) **O** soikea takaruumiin kärkiuloke (*E. shaka* holotyyppi). Kuva **A**: <http://www.waspweb.org>. Kuva **D** on käännetty vaakasuunnassa.

Kuvat 3–6. *Epirhyssa brianfisheri* naaras (holotyyppi, SAM-HYM-P048018). Tätä lajia ei löytynyt Ugandasta. **3** Yleisilme **4** suukieleke **5** keskikyljen yläreuna **6** takaruumiin kärkiuloke. Kuva **3**: <http://www.waspweb.org>.

Kuvat 7–13. *Epirhyssa ghesquierei* naaras (<http://mus.utu.fi/ZMUT.5853>), Ugandasta löytynyt laji. **7** Yleisilme **8** naama ja suukilpi **9** otsa **10** suukieleke **11** keskikyljen yläreuna **12** takaruumiin kärkiuloke **13** takaruumiin selkäkilvet 1–7. Mittajanat ovat 0.5 mm **7** lukuunottamatta, joka on 1 mm.

Kuvat 14–20. *Epirhyssa johanna* naaras (holotyyppi <http://mus.utu.fi/ZMUT.4920>), Ugandasta löytynyt uusi laji. **14** Yleisilme **15** naama ja suukilpi **16** otsa **17** suukieleke **18** keskikyljen yläreuna **19** takaruumiin kärkiuloke **20** takaruumiin selkäkilvet 1–7. Mittajanat ovat 0.5 mm **14** lukuunottamatta, joka on 1 mm.

Kuvat 21–24. *Epirhyssa leroyi* naaras (paratyypin RMCA-ENT-000017924). Tätä lajia ei löytynyt Ugandasta. **21** Yleisilme **22** suukieleke **23** keskikyljen yläreuna **24** takaruumiin kärkiuloke. Mittajana on 1 mm **21** lukuunottamatta, joka on 5 mm. Kuvat: RMCA (Stéphane Hanot).

Kuvat 25–27. *Epirhyssa maynei* koiras (**25**: holotyyppi, **26–27**: SAM-HYM-P049437). Tätä lajia ei löytynyt Ugandasta. **25** Yleisilme **26** suukieleke **27** keskikyljen yläreuna. Kuva **25**: <http://www.waspweb.org>.

Kuvat 28–31. *Epirhyssa migratoria* naaras (holotyyppi). Tätä lajia ei löytynyt Ugandasta. **28** Yleisilme **29** suukieleke **30** keskikyljen yläreuna **31** takaruumiin kärkiuloke. Kuva **28**: <http://www.waspweb.org>.

Kuvat 32–38. *Epirhyssa overlaeti* koiras (<http://mus.utu.fi/ZMUT.1280>) ja naaras (**34:** <http://mus.utu.fi/ZMUT.2291>, **37:** <http://mus.utu.fi/ZMUT.5766>), Ugandasta löytynyt laji. **32** Yleisilme **33** naama ja suukilpi **34** otsa **35** suukieleke **36** keskikyljen yläreuna **37** takaruumiin kärkiuloke **38** takaruumiin selkäkilvet 1–7. Mittajanat ovat 0.5 mm **32** lukuunottamatta, joka on 1 mm.

Kuvat 39–45. *Epirhyssa quagga* naaras (holotyypin <http://mus.utu.fi/ZMUT.5788>), Ugandasta löytynyt uusi laji. **39** Yleisilme **40** naama ja suukilpi **41** otsa **42** suukieleke **43** keskikyljen yläreuna **44** takaruumiin kärkiuloke **45** takaruumiin selkakilvet 1–7. Mittajana on 0.5 mm **39** lukuunottamatta, joka on 1 mm.

Kuvat 46–49. *Epirhyssa shaka* naaras (holotyypäi). Tätä lajia ei löytynyt Ugandasta. **46** Yleisilme **47** suukieleke **48** keskikyljen yläreuna **49** takaruumiin kärkiuloke. Kuva **46**: <http://www.waspweb.org>.

Kuvat 50–56. *Epirhyssa tombeaodiba* naaras (<http://mus.utu.fi/ZMUT.5663>, **52:** <http://mus.utu.fi/ZMUT.3234>), Ugandasta löytynyt laji. **50** Yleisilme **51** naama ja suukilpi **52** otsa **53** suukieleke **54** keskikyljen yläreuna **55** takaruumiin kärkiuloke **56** takaruumiin selkakilvet 1–7. Mittajanat ovat 0.5 mm **50** lukuunottamatta, joka on 1 mm.

Kuvat 57–63. *Epirhyssa uelensis* naaras (<http://mus.utu.fi/ZMUT.2520>), Ugandasta löytynyt laji. **57** Yleisilme **58** naama ja suukilpi **59** otsa **60** suukieleke **61** keskikyljen yläreuna **62** takaruumiin kärkiuloke **63** takaruumiin selkäkilvet 1–7. Mittajanaat ovat 0.5 mm **57** lukuunottamatta, joka on 1 mm.

Kuvat 64–67. *Epirhyssa gavinbroadi* naaras (holotyypäi). Pldämme tätä lajia *E. uelensis*in synonyyminä. **64** Yleisilme **65** suukieleke **66** keskikyljen yläreuna **67** takaruumiin kärkiuloke. Kuva **64**: <http://www.waspweb.org>.

Kuvat 68–71. *Epirhyssa villemantae* naaras (holotyyppi). Tätä lajia ei löytynyt Ugandasta. **68** Yleisilme **69** suukieleke **70** keskikyljen yläreuna **71** takaruumiin kärkiuloke. Kuva **68**: <http://www.waspweb.org>.

Kuvat 72–75. *Megarhyssa babaulti* naaras (holotyyppi). Tätä lajia ei löytynyt Ugandasta. **72** Yleisilme **73** keskikyljen yläreuna **74** suukieleke **75** takaruumiin kärkiuloke. Kuva **72**: <http://www.waspweb.org>. Kuvat **73–75**: MNHN (Agnèle Touret-Alby).